

RADIOLOGIA MUSCULOESQUELÉTICA: EXPLORANDO LESÕES E PATOLOGIAS

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 26/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8381816

Bruna Leão Mendonça^[1]

Chimene Kuhn Nobre^[2]

1. INTRODUÇÃO

A radiologia musculoesquelética representa uma área altamente especializada, e, crucial no campo da saúde, dedicada à avaliação e diagnóstico de lesões e patologias que afetam o sistema músculo-esquelético. Este segmento da radiologia é essencial na identificação precoce, caracterização precisa e acompanhamento de condições que envolvem ossos, articulações, músculos e também tecidos adjacentes (ALVES, 2018).

No contexto da radiologia musculoesquelética, vem um problema significativo relacionado à diversidade de técnicas de imagem disponíveis, bem como sobre a necessidade de escolher a abordagem mais apropriada para cada situação clínica. Nessa direção, em face da constante evolução tecnológica e a crescente demanda por diagnósticos precisos, impõem um desafio contínuo aos profissionais de saúde para manterem-se atualizados, de forma a aplicarem as melhores práticas (ALVES, 2018; SILVA, 2018).

2. OBJETIVOS

- Analisar as técnicas de imagem mais comuns usadas na radiologia musculoesquelética.
- Avaliar a precisão e sensibilidade dessas técnicas na detecção de lesões e patologias musculoesqueléticas.
- Identificar desafios e limitações na interpretação de imagens musculoesqueléticas.

3. METODOLOGIA

Para este trabalho, se foi escolhida a revisão bibliográfica da literatura, de forma a observar trabalhos relevantes e que tivessem aderência com a temática aqui investigada. Nesse ínterim, buscou-se periódicos publicados entre os anos de 2017 até 2023, via Google Scholar e *Scientific Electronic Library Online – SciELO*. A análise dos estudos foi feita pela leitura dos respectivos títulos, e, posteriormente dos resumos, ao passo que a leitura integral foi realizada com os trabalhos aqui incluídos.

Em face do critério temporal e qualitativo, esta investigação observou 28 periódicos publicados em diferentes revistas, e, após analisar o conteúdo destes, incluiu um total de 5 (cinco) trabalhos que sob a luz deste exame se enquadraram devido a sua aderência ao tema investigado, bem como estavam dentro do critério temporal.

4. RESULTADOS

Em conformidade com os critérios metodológicos escolhidos para esta investigação, esta por sua vez resultou em 5 (cinco) periódicos, aos quais tratam sobre o tema de interesse, apontando radiologia como uma técnica de grande relevância para a saúde e diversas ciências, de modo que no âmbito da radiografia, esta é amplamente utilizada para examinar estruturas musculoesqueléticas, sendo possível detectar fraturas ósseas, deslocamentos articulares, bem como deformidades estruturais (LINS; SALMON; NOGUEIRA-BARBOSA, 2021).

Nessa linha, Helms (2021) ainda observa as qualidades da ressonância magnética – RM, sendo uma técnica de referência para avaliação das estruturas musculoesqueléticas, tendo alta resolução e capacidade de diferenciar entre tecidos moles, o que torna a técnica ideal para identificar lesões musculares, articulares e ligamentares, sendo muito oportuna para o diagnóstico de condições como osteoartrite.

Helms (2021) ainda elucida sobre a Tomografia Computadorizada – TC, ao qual oferece uma visão tridimensional das estruturas musculoesqueléticas, sendo particularmente útil na avaliação de fraturas complexas e na avaliação pré-operatória. Embora envolva uma exposição à radiação mais significativa em comparação com a radiografia, a TC fornece informações detalhadas sobre a anatomia óssea. No entanto, sua capacidade de avaliar tecidos moles é inferior à da RM.

Em conformidade com Silva e Almeida (2019), apontam para a ultrassonografia, sendo uma técnica tanto dinâmica como também acessível, especialmente aplicável na avaliação de lesões musculares agudas, como distensões e rupturas, trazendo informações em tempo real, o que permite a avaliação do fluxo sanguíneo nas áreas afetadas, é válido mencionar ainda que a ultrassonografia é altamente sensível na detecção de coleções de fluidos, permitindo a orientação de procedimentos invasivos, como a aspiração de líquidos.

Neto (2017) e Fonseca (2019), ainda dissertam sobre avaliação de técnicas de imagem, tendo em vista que a integração dos achados radiológicos em conjunto com as informações clínicas, bem como o histórico do paciente, exame físico, são essenciais para se obter diagnósticos precisos, assim como na definição de um plano terapêutico mais adequado para cada caso.

Sendo assim, de um modo geral, os resultados desta pesquisa confirmam a importância da radiologia musculoesquelética na detecção e caracterização de lesões, assim como em patologias relacionadas ao sistema músculo-esquelético, na qual cada técnica de imagem possui suas próprias vantagens e limitações, e a escolha da abordagem mais adequada deve ser baseada na situação clínica específica.

5. DISCUSSÃO

Em virtude dos achados nesta pesquisa, é possível perceber o impacto que a radiologia possui para com lesões e patologias musculoesqueléticas, tendo em vista as suas técnicas e instrumentos tecnológicos, dando ferramenta fundamental para os agentes atuantes na saúde, bem como ofertam melhor informação para com a tomada de decisões, e, conseqüentemente, impactando para com a saúde dos pacientes.

Os resultados destacam que a escolha da técnica de imagem adequada na radiologia depende da natureza da lesão ou patologia em questão. A radiografia, por exemplo, é altamente oportuna na detecção de fraturas ósseas, mas carece de sensibilidade na avaliação de tecidos moles. Por outro lado, a RM se destaca na identificação de

lesões musculares e articulares, fornecendo informações detalhadas sobre a anatomia e a extensão das condições.

A integração dos achados radiológicos com informações do histórico médico do paciente e exame físico é crucial para obter diagnósticos precisos, na qual enfatiza a importância de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, radiologistas e outros profissionais de saúde, na tomada de decisões clínicas informadas. Embora as técnicas de imagem sejam poderosas ferramentas na radiologia musculoesquelética, este estudo também identificou desafios e limitações. A interpretação subjetiva de imagens por parte dos radiologistas pode levar a variações nos diagnósticos, destacando a importância da padronização e educação contínua.

Sendo assim, a radiologia musculoesquelética de certo é vital na medicina moderna, oferecendo uma variedade de técnicas de imagem com diferentes capacidades e aplicações. A escolha da técnica correta, aliada à correlação clínica, é essencial para um diagnóstico preciso e tratamento eficaz. Apesar de desafios e limitações, as técnicas de imagem continuam a evoluir, contribuindo para a melhoria constante do atendimento ao paciente e para o avanço da medicina musculoesquelética.

6. CONCLUSÕES

Em consonância ao que foi apresentado nesta investigação, observa-se a relevância da radiologia no âmbito de sua investigação musculoesquelética, sendo crucial na detecção, avaliação e também no acompanhamento de lesões e patologias do sistema musculoesquelético, aqui se buscou explorar as técnicas de imagem utilizadas nessa área, e avaliar sua eficácia na identificação precoce para com a caracterização das condições musculares, ósseas e articulares.

Há uma ampla gama de técnicas de imagem disponíveis na radiologia, cada uma com suas próprias vantagens e limitações. A radiografia é valiosa na detecção de fraturas ósseas, enquanto a ressonância magnética (RM) é altamente positiva na avaliação de lesões musculares e articulares, ao passo que a tomografia computadorizada (TC) oferece visualização tridimensional, e, a ultrassonografia, é apontada como especialmente útil na avaliação de lesões musculares agudas.

Os resultados desta pesquisa reforçam a importância da radiologia para com investigações musculoesqueléticas na prática clínica. A capacidade de diagnosticar com precisão lesões é crucial para o planejamento de tratamentos, prognóstico e monitoramento da progressão das condições. Os profissionais de saúde podem utilizar as informações deste estudo para tomar decisões mais informadas e proporcionar o melhor atendimento possível aos pacientes.

REFERÊNCIAS

ALVES, Pedro. **A Radiologia no Início do Século XXI Radiology at the Beginning of the 21st Century**. GAZETA MÉDICA N°4 · VOL. 5 · OUTUBRO/DEZEMBRO, 2018.

FONSECA, E. K. U. N. et al. **Musculoskeletal “don’t touch” lesions: pictorial essay**. Radiologia Brasileira, v. 52, n. 1, p. 48–53, fev. 2019.

HELMS, Clyde A. **FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA MUSCULOESQUELÉTICA**. El Trovador: Edra, 2021.

LINS, C. F.; SALMON, C. E. G.; NOGUEIRA-BARBOSA, M. H. **Applications of the Dixon technique in the evaluation of the musculoskeletal system**. Radiologia Brasileira, v. 54, n. 1, p. 33–42, fev. 2021.

NETO, F. Abaeté Chagas et al. **What radiologists need to know about 3D printing and its main applications in musculoskeletal imaging**. Radiologia Brasileira, v. 50, n. 2, p. 135–136, abr. 2017.

[1] Acadêmico do curso de Medicina do Centro Universitário FIMCA. E-mail: brunalleao26@gmail.com

[2] Professora orientadora. Professora do curso de Direito da Faculdades Metropolitana, Centro Universitário FIMCA. E-mail: prof.chimene@fimca.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!